

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДНОГО СОСТАВА И БЕЛКОВ В ЛИСТЬЯХ ВИНОГРАДА

Атакулова Дилфуза Турсуновна

И.о.доцента, Каршинский инженерно-экономический институт
Республика Узбекистан, г. Карши,

Бердиева Чарос Зокиржон кизи

Студентка Каршинского инженерно-экономического института
Республика Узбекистан, г. Карши

DETERMINATION OF THE CONTENT OF CARBOHYDRATE COMPOSITION AND PROTEINS IN GRAPE LEAVES

Atakulova Dilfuza Tursunovna

Acting docent, engineering-economic institute of the Karshi Uzbekistan,
Kashkadarya region, Karshi

Berdieva Charos Zokirjon kizi

Student of the Karshi Engineering and Economic Institute
Republic of Uzbekistan, Karshi

Аннотация: В этой статье определены углеводный состав и клетчатки, белков в высушенных листьях винограда стандартным методом количественного анализа. Однако важным условием проведения анализа растений является правильное взятие средней пробы. Определение состава углеводного комплекса и клетчатки в высушенном сырье виноградных листьев проводилось с использованием двух сортов мускат черный и кизил хурмони.

Щелочная экстракция позволяет выделить сумму полисахаридов состоящую водорастворимых полисахаридов (ВРПС), пектиновых веществ (ПВ) и гемицеллюлоз (ГМЦ). В проведенных опытах обнаруженное содержание углеводного комплекса у сорта мускат черный меньше, а у сорта кизил хурмони

больше, содержание клетчатки выше у сорта мускат черный.

Abstract: In this article, the carbohydrate composition and fiber, proteins in dried grape leaves are determined by a standard method of quantitative analysis. However, an important condition for the analysis of plants is the correct taking of the average sample. The determination of the composition of the carbohydrate complex and fiber in the dried raw material of grape leaves was carried out using two varieties of black muscat and dogwood persimmon. Alkaline extraction allows you to isolate the amount of polysaccharides consisting of water-soluble polysaccharides (VRPS), pectic substances (PV) and hemicelluloses (HMC). In the experiments, the found content of the carbohydrate complex in the black muscat variety is less, and in the kizil persimmon variety it is higher, the fiber content is higher in the black muscat variety.

Ключевые слова: аналитическая проба, глубокая переработка, гемицеллюлоза, реактив Неслера, аликвот, мускат черный, кизил хурмони.

Key words: analytical sample, deep processing, hemicellulose, Nesler's reagent, aliquot, black nutmeg, persimmon dogwood.

Введение. Сегодня в результате применения современных технологий на предприятиях пищевой промышленности республики используются технологии хранения и переработки овощей, растительного сырья, производство новых видов пищевых продуктов безопасных для здоровья, импортозамещающих в необходимом количестве и ассортименте. Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определяет задачи «поднять промышленность на качественно новый уровень, глубокую переработку местного сырья, ускорение производства готовой продукции, освоение новых видов продукции и технологий». В связи с этим необходимо оценивая количество и эффективность сырья, обновить существующие рецепты и технологии, применить их в производстве, снизить стоимость готовой продукции, получить продукцию высокого качества, сохранить природные свойства продуктов, снизить себестоимость готового продукта также важно

развивать эффективное использование вторичного сырья и расширять пищевые предприятия в обмен на использование нетрадиционного сырья.

Результаты и обсуждение. Метод определения содержания углеводного комплекса и клетчатки в высушенных листьях винограда.

Для уточнения процентного содержания действующего вещества в растениях существуют стандартные методы количественного анализа. Однако важным условием проведения анализа растений является правильное взятие средней пробы.

Аналитическая проба – это небольшое количество материала, которое по своему составу наиболее близко соответствует среднему составу всей его массы.

Средние образцы, взятые непосредственно из массы исследуемого материала, называются первоначальными, или исходными образцами. Для устранения неоднородности всего исследуемого материала исходный образец берут небольшими порциями и обязательно во многих местах исследуемого объекта.

Листья винограда измельчают в металлической ступке, затем просеивают через сита с диаметром отверстий 0,3 см – 0,1 см. Для анализа используют измельченные листья, которые оставались на сите с диаметром 0,25 см.

Для исследования взято:

Мускат черный - 20 г.

Кизил хурмони - 30 г.

Выделение спирторастворимых сахаров.

Сырьё помещают в колбу и прибавляют 82⁰С этиловый спирт соотношении 1:20. Такое количество спирта связано с тем, что сырьё достаточно объемное и поглощает много спирта, сырьё должно находится в избытке спирта (2-3 см поверх сырья).

Колбу помещают в водяную баню, соединяют с обратным холодильником и нагревают на плитке до кипения спирта. Экстракцию проводят в течение 1 часа. По истечении времени экстракт отделяют фильтрованием на воронке. В

качестве фильтра использовали бязь.

Сырьё снова экстрагируют кипящим спиртом аналогично. Два экстракта объединяют, упаривают на роторном испарителе при 35⁰ – 40⁰ до 10 мл.

Полученный стуженный экстракт анализируют бумажной хроматографией, нисходящим методом, в системе н- бутанол-1-пиридин-вода (6:4:3), время экспозиции - 18 час. Для этого берут две полосы бумаги Filtrak, F – N -16 (Германия), на одной наносят известный образец – фруктоза, сахароза и экстракт листьев винограда, на другой – глюкоза и экстракт листьев. Через 18 час. Бумажные полосы извлекают из камеры, высушивают, опрыскивают проявителями. Полосу, где были нанесены фруктоза, сахароза и исследуемый образец опрыскивают 5% - раствором мочевины, высушивают и нагревают при 110⁰ в сушильном шкафу, 2-4 мин. Фруктосодержащие сахара проявляются в виде синих пятен. Другую полосу опрыскивают аналином – фталатом кислым, также высушивают и проявляют. Глюкоза проявляется в виде пятен коричневого цвета.

Остаток сырья, после экстракции спирторастворимых сахаров, отрабатывают 5%-ным раствором КОН при гидромодуле (1:20). Перемешивание проводят при комнатной температуре дважды по 2 часа.

Щелочный экстракт отделяют центрифугированием (6000 об/мин, 10 мин), осадок промывают водой и водную часть также отделяют центрифугированием. Все центрифугаты объединяют, нейтрализуют 80 % ной уксусной кислотой, диализуют против проточной воды, упаривают на роторном испарителе при +50⁰ до 100 мл и осаждают спиртом [120 С. 56].

Выпавший осадок отделяют центрифугированием осадок промывают спиртом, затем высушивают спиртом. Выход полисахарида представлен в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Определение углеводного комплекса и клетчатки

Сырьё	Спиртораство- римые сахара	Углеводный комплекс, %	Целлюлоза (клетчатка
-------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------

		ВРПС	ПВ	ГМЦ), %
Мускат чёрный	Глюкоза, фруктоза, сахароза	2,5	3,0	1,5	17
Кизил хурмони	Глюкоза, фруктоза, сахароза	2,1	4,2	2,0	15

Щелочная экстракция позволяет выделить сумму полисахаридов состоящую водорастворимых полисахаридов (ВРПС), пектиновых веществ (ПВ) и гемицеллюлоз (ГМЦ).

1 г исходного сырья помещают в колбу и приливают смесь 75 мл 80% уксусной кислоты и 5 мл азотной кислоты (концентрированной). Содержимое колбы кипятят 30 -45 мин, затем отфильтровывают через тигель Гуча с асбестом. Промывают водой, высушивают спиртом. Взвешивают.

Определение состава углеводного комплекса и клетчатки в высушенном сырье виноградных листьев проводилось с использованием двух сортов мускат черный и кизил хурмони. В виноградных листьях сорта мускат черный обнаружено: в водорастворимых полисахаридов 2,5%; пектиновых веществ 3,0% и гемицеллюлоз 1,5%, а в сорте кизил хурмони – в водорастворимых полисахаридов 2,1%; пектиновых веществ 4,2% и гемицеллюлоз 2,0%. Также обнаружено, что содержание клетчатки в сорте мускат черный составляет 24% и в сорте кизил хурмони 21%.

Как видно из приведенной выше таблицы, обнаруженное содержание углеводного комплекса у сорта мускат черный меньше, а у сорта кизил хурмони больше, содержание клетчатки выше у сорта мускат черный.

Определения содержания белков в листьях винограда Аппараты, материалы и реактивы. Определение содержание белка в растениях определяют стандартным методом. В работе использованы кофемолка, аналитические весы (0,0001), фильтровальная бумага, коническая воронка, ФЭК, натрий едкий, сигнетовая соль, реактив Несслера, дистиллированная вода, серная кислота

концентрированная, перекись водорода.

Проведение анализа. Исследование белковых веществ проводят различными методами. В зависимости от применяемого метода результаты получаются разными. Однако все методы изучения белков, сводятся к следующему. Для выделения белков биологический материал измельчают до разрушения клеточных стенок и получают гомогенат. Затем приступают к извлечению белков [120 С. 56].

Для определения содержания белка в выделенных фракциях, отбирают аликвотную часть из них в термостойкую колбу (от 5 -10 мл). В термостойкие колбы, к отобранной навеске или к взятой аликвотной части фракции приливают концентрированной серной кислоты H_2SO_4 ($\rho = 1,84 \text{ г/см}^3$). Колбы помещают на песчаную баню, устанавливая температуру, равную 400°C . При этом, необходимо не допускать бурного кипения. В охлажденные колбы по стенкам осторожно приливают дистиллированной воды и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл. После охлаждения, доводят объём в колбах до метки и тщательно перемешивают. Из мерной колбы, после минерализации, для определения содержания белка по азоту, отбирают аликвоту, в зависимости от предполагаемого содержания белка. При высоком содержании азота в пробах, проводят разведение. К отобранной аликвоте, добавляли до половины объема дистиллированной воды. Затем раствор нейтрализовали и добавили 1 мл реактива Несслера. Растворы в колбах доводят до метки водой и тщательно перемешивают. При этом растворы должны быть совершенно прозрачными. Через 15 мин после закрашивания, растворы колориметрируют на электрофотокolorиметре КФК-3. Результаты экспериментов приведены ниже в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Результаты определения белка

Образец	Навеска, г	Аликвот	400 нм	Белок, %	Среднее значение, %	Азот, %

Кизил хурмони						
Опыт 1	0,4883	0,2	0,245	5,7	5,75	2,91
Опыт 2	0,4254	0,2	0,200	5,8		
Мускат черный						
Опыт 1	0,4707	0,2	0,277	6,1	6,0	3,37
Опыт 2	0,4553	0,2	0,272	5,9		

Выводы.

1. При определении результатов анализ общего белка проводился с использованием высушенного сырья двух разных сортов виноградных листьев. Эксперименты проводились двукратно.

2. По результатам первого опыта содержание белка в листьях сорта винограда кизил хурмони составило 5,7 %, а по результатам второго опыта – 5,8%. В результате среднее содержание белка в кизил хурмони составило 5,75%.

3. По результатам первого опыта содержание белка в мускате черном составило 6,1 %, а по результатам второго опыта – 5,9%. В результате среднее содержание белка в мускате черном составило 6,0%.

4. Полученные результаты нашли хорошие результаты.

Список использованной литературы

1. Методы биохимического исследования растений. Под ред. Ермакова А.И. Ленинград В.О. «Агропромиздат», 1987.

2. Экстракты красных листьев винограда - природный источник биологически активных соединений. / Л.А. Оганесянц, А.Л. Панасюк, Е.И. Кузьмина, Д.А.Свиридов, А.Н.Трубников // Пищевая промышленность. – 2013. – № 3. – С. 40-42

3. Torres, J.L. Valorization of grape (*Vitis vinifera*) byproducts. Antioxidant and biological properties of poly phenolic fractions differing in procyanidin composition and flavonol content / J.L. Torres, B. Varela, M.T. Garcia,

J. Carilia, C. Matito, J.J. Centelles, M. Cascante, X. Sort, R. Bobei // Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 2002. – Vol. 50, № 26. – P. 7548- 7555.

4. Оганесянц, Л.А. Химический состав и биологически активные вещества красных листьев винограда / Л.А. Оганесянц, А.Л. Панасюк, Е.И. Кузьмина, Д.А. Свиридов, Т.А. Сокольская, Т.Д. Даргаева, В.Н. Дул // Технологии и инновации. – 2012. – №10. – С. 63.

5. Pedroza, M. A. Use of dehydrated waste grape skins as a natural additive for producing rose wines: Study of extraction conditions and evolution // M. A. Pedroza, M. Carmona, M. R. Salinas // Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 2011. – Vol. 59, № 20. – P. 10976-10986.

6. Перспективы использования красных листьев винограда в качестве вторичного сырья. Л.А. Оганесянц, А.Л. Панасюк, Е.И. Кузьмина, Д.А. Свиридов // Виноградарство и виноделие. – 2012. – №5. – С. 24.

7. Панасюк, А.Л. Основные компоненты химического состава красных листьев винограда, как вторичного сырья / А.Л. Панасюк, Д.А.Свиридов // Научные труды бй конференции молодых ученых и специалистов институтов отделения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции // ГНУ ВНИИ консервной и овощесушильной промышленности. – г. Видное, 2012. – С. 286

8. Kosar, M. Effect of brining on biological activity of leaves of *Vitis vinifera* L. (Cv. Sultani Cekirdeksiz) from Turkey / M. Kosar, E. Küpeli, H. Malyer et al. // Journal Of Agricultural And Food Chemistry. – 2007. – Vol. 55, №11. – P. 4596-4603.

9. Атакулова Д.Т. Джавланова А.С. Польза нетрадиционного сырья, листьев винограда при употреблении для организма человека и используемых из них популярных блюд как долма Наука и образование: проблемы, идеи, инновации Междисциплинарный научный журнал, 2019, Уфа №5(17). С.11-13.

10. Atakulova D.T., Dodaev K.O. Chemical composition and nutritional value grape leaves. International scientific and technical journal «Innovation technical and technology». Vol. 2, №1. 2021. -P.59-63.

11. Атакулова Д.Т., Додаев К.О. Определение витаминов методом обращено -фазовой ВЖХ. Сборник тезисов международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы инновационной технологии в развитии химической нефте-газовой и пищевой промышленности. Ташкент 2021 С. 277.

12. Атакулова Д.Т. Получение биологически безопасного экологически чистого пищевого продукта при применении виноградных листьев для приготовления во многих кухнях мира Iscience, Актуальные вызовы современной науки XXVI XXVI Международная научная конференция Сборник научных трудов, Переяслав-Хмельницкий. №6(26) 26-27 июня 2018 г С.32-34

13. Атакулова Д.Т., Додаев К.О. Лечебные свойства нетрадиционного сырья, листьев винограда и их использование при приготовлении популярных блюд // Universum: Технические науки. Москва. №6, 2019. – С. 71-73.